

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 194 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojiakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
Majidov Jasur Baxtiyarovich	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
Karimova G. X.	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
Umarova Navbahor Shokirovna	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
Abdulloyeva Farangis Azim qizi	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
Raupova Munira Murodovna	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'rni.....	70
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
Xalmirzayev Mamiirjon Axunjanovich	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
Xalmirzayev Mamiirjon Axunjanovich	

Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi oqib bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
<i>Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna</i>	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	91
<i>Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li</i>	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
<i>Shakirova Shohida Yusupovna</i>	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
<i>Babaxanov Laziz Abdullaxanovich</i>	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari	110
<i>Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna</i>	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi	113
<i>Nimatulloeva Shoira Dilmurod qizi</i>	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari	117
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi	121
<i>Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna</i>	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish ..	126
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar	129
<i>Umedjanova Malika Lukmanovna</i>	
Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida samaradorlikni oshirishning iqtisodiy boshqaruv asoslari	133
<i>Kalonov Muxiddin Baxritdinovich</i>	
Oliy ta'limga qo'yilayotgan yangi talablar	137
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bayon yozishga o'rgatish orqali yozma nutqini shakllantirish usullari	141
<i>Holikulova Feruza Xasanovna</i>	
Вопросы описания природы в художественной литературе	147
<i>Шамуратов Марат Халмуратович</i>	
Buxoro o'g'uz shevalarining o'rganilish tarixi	151
<i>Allaberdiev Alijon Avezberdiyevich</i>	
Ilon Kultining genezisi	155
<i>D. O. Fayziyeva</i>	
Sintagmatik munosabatning matn lingvistikasidagi o'rni	158
<i>Sharipova Firuza Mehriddinovna</i>	
She'riy tarjimada adekvatlik muammolari (Zulfiya lirikasi misolida)	162
<i>Erdanov Zafar Daminovich</i>	
Kurashning milliy sport turi sifatida xalqaro maydondagi o'rni va rivojlanish istiqbollari	165
<i>Husanov Gaybulla Usmanovich</i>	
Voleybolchilarda refleks va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish metodlari	169
<i>Sultonov Vaxob Murotovich</i>	

“Avesto”da ma’naviy-axloqiy tarbiya masalalari 173 Xayitov Zafar Uzakovich	173
G’o’za barg sathidagi tuklanish tipi irsiylanishining genetik tahlili..... 177 Umarova Jumagul Qo’ziyevna	177
Ommaviy sport sog’lomashtirish tadbirlarini tashkil etish – O’zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish mexanizmi sifatida..... 181 Meliziyayev Akbarjon Akmaljon o’g’li	181
Mustaqil malaka oshirish jarayonida o’qituvchilarning pedagogik qobiliyatini takomillashtirishning didaktik jihatlari..... 185 Musayev Otabek Qudratovich	185
Jamoat xavfsizligini ta’minlash bo’linmalari bo’lajak ofitserlarining kommunikativ kompetentligini rivojlantirish modeli 189 Alimardonov Zohid Shukurillaevich	189

JAMOAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH BO'LINMALARI BO'LAJAK OFITSERLARINING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH MODEL

Alimardonov Zohid Shukurillaevich

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti Xizmat faoliyatini tarbiyaviy-psixologik ta'minlash kafedrasida boshlig'i, p.f.f.d.(PhD), dotsent

Annotatsiya: Maqolada jamoat xavfsizligi bo'linmalari bo'lajak ofitserlarining kommunikativ kompetentligini tarkibiy qismlarini rivojlantirish modeliga doir nazariy ma'lumotlarning tahliliga e'tibor qaratilgan. Ayniqsa, jamoat xavfsizligi bo'linmalari bo'lajak ofitserlarida kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning asosiy pedagogik va psixologik mexanizmlari ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, bo'lajak ofitser shaxsida kommunikativ kompetentligining rivojlanishiga xizmat qiluvchi qator omillarning roli ochib berilgan.

Kalit so'zlar: bo'lajak ofitser, kommunikatsiya, kommunikativ kompetentlik, muloqot, model, kasbiy mahorat, kommunikativ faoliyat, gnostik komponent, loyihalash, tashkiliy, kommunikativ, bilim.

Abstract: The article focuses on the analysis of theoretical data on the model for developing components of communicative competence in future officers of public security units. In particular, the main pedagogical and psychological mechanisms for the development of communicative competence in future officers of public security units are outlined. Additionally, the role of various factors contributing to the development of communicative competence in the personality of future officers is examined.

Key words: future officer, communication, communicative competence, model, professional skills, communicative activity, gnostic component, design, organizational, communicative, knowledge.

Аннотация: Статья посвящена анализу теоретических данных о модели развития компонентов коммуникативной компетентности будущих офицеров органов общественной безопасности. В частности, обозначены основные педагогические и психологические механизмы развития коммуникативной компетентности у будущих сотрудников подразделений общественной безопасности. Также раскрывается роль ряда факторов, способствующих развитию коммуникативной компетентности личности будущего офицера.

Ключевые слова: будущий офицер, общение, коммуникативная компетентность, модель, профессиональные умения, коммуникативная деятельность, гностический компонент, проектирование, организационные, коммуникативные, знания.

KIRISH

Ma'lumki, Jamoat xavfsizligi universitetining o'quv yo'nalishlari ro'yxatini shakllantirishda oliy kasbiy ta'limning ikki darajali tizimiga (bakalavr, magistr) o'tish nafaqat o'quv yo'nalishlari sonini kamaytirishga, balki zamonaviy sharoitlarda muammolarni hal qilish uchun yangi va tegishli yo'nalishlarni joriy etishga imkon beradi. Bakalavr darajasi oliy kasbiy ta'limni talab qiladigan va ijro etuvchi funksiyalarni amalga oshirishni ta'minlaydigan lavozimlarda muvaffaqiyatli ishlash imkoniyatini yaratadi. Mazkur darajadagi mashg'ulotlar asosan asosiy yo'nalishlarda olib boriladi.

Jamoat xavfsizligi universitetining magistraturasida chuqur ixtisoslashgan harbiy tuzilmalar va umuman jamoat xavfsizligi sohasida kadrlar ehtiyojidan kelib chiqib ta'lim berish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu bilan birga, magistrlik dasturi analitik va loyihalash qobiliyatlari hamda ilmiy-tadqiqot faoliyatini talab qiladigan treninglarni o'z ichiga oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi kunda ta'lim tizimida zamon talablariga mos raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa jarayonga muayyan o'zgartirishlar kiritishni talab qiladi. O'z navbatida, ta'lim jarayonini tashkil etish va rejalashtirish ham zamonaviy o'zgarishlarga mos ravishda takomillashtirilishi lozim. Universitet kafedralarining uslubiy ishlari, kursantlarning mustaqil ishlarini tashkil etish va ularning bilim hamda ko'nikma darajalarini nazorat qilish shakllarini takomillashtirish dolzarb masalaga aylangan.

Hozirda o'quv jarayoni fanlar kesimida emas, balki butun o'quv sohasi bo'ylab integratsiyalashgan kompetensiyalar majmuasiga asoslangan modul tizimi orqali amalga oshirilmoqda ^[1]. Shu munosabat bilan, jamoat xavfsizligi bo'linmalariga tayyorlanayotgan mutaxassislarning shaxsiy fazilatlar va kasbiy tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar ham o'zgarib bormoqda. Bu esa Jamoat xavfsizligi universitetining ta'lim mazmuniga ham, pedagogik faoliyatning mohiyatiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Endilikda kursantlarga shunchaki bilim berish emas, balki ularning mustaqil fikrlash va tahlil qilish qobiliyatlarini shakllantirish ustuvor ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, kursantlarning mustaqil ishlashlariga ko'proq e'tibor qaratilib, o'qitish jarayoni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilmoqda.

Buning natijasida mustaqil ishlarda faqat nazariy bilimlarni o'zlashtirish emas, balki kichik guruhlarda jamoaviy loyihalar orqali ilgari surilgan g'oyalarga yechim topishga yo'naltirilgan yondashuv joriy etilmoqda. Bu esa universitetdagi o'qitish tizimining tubdan o'zgarishiga olib kelib, uni nafaqat o'quv-uslubiy, balki ilmiy-tadqiqot markaziga aylantiradi.

Shuningdek, kursantlar bilimlarini baholash tizimiga tabaqalashtirilgan yondashuv joriy etilishi lozim. Ta'lim mazmunini doimiy takomillashtirish, o'quv-uslubiy birlashmalar va ilmiy-uslubiy kengashlar tomonidan ta'lim sifati hamda o'qitish usullarini muvofiqlashtirib borish zarur. Bunga qo'shimcha ravishda, tarmoq va lokal darajalarda oraliq nazorat shakllarini takomillashtirish hamda universitetlarning ixtisoslashgan sohalarida o'quv amaliyoti bo'yicha gorizontal aloqalarini samarali muvofiqlashtirish masalalariga e'tibor qaratish lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Jamoat xavfsizligi bo'linmalarining bo'lajak ofitserlarini treninglar yordamida o'qitishning asosiy maqsadi – ularning muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish masalasiga e'tibor qaratishdir. Shu bois jamoat xavfsizligi universitetida an'anaviy ravishda qo'llaniladigan o'qitish usullari bilan yangi talablar asosida tayyorlanayotgan, kasbiy mahorat darajasiga ega harbiy mutaxassis shaxsini tayyorlash o'rtasidagi tafovut tobora aniqroq sezila boshladi. Shu pozitsiyalardan kelib chiqib, kommunikativ kompetensiyani shakllantirish mexanizmini ishlab chiqish va kursantlarning kelajakdagi ofitserlar sifatida umuman kommunikativ faoliyatga tayyorligini oshirish zarur.

Jamoat xavfsizligi bo'linmalari mutaxassisining kompetentligini fundamental va maxsus (harbiy) xarakterdagi bilim, ko'nikma hamda malakalarning shakllangan yadrosi sifatida tushunish muhimdir. Muayyan kompetentlikni shakllantirish mexanizmini ishlab chiqish uchun, avvalo, uning tuzilishini tushunish kerak.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, jamoat xavfsizligi universiteti bitiruvchilari, faoliyat mohiyatidan kelib chiqib, aksariyat hollarda bo'lim (xizmat) boshlig'i yoki bo'linma qo'mondoni lavozimlarini egallaydi. Shuning uchun tadqiqotimiz doirasida kommunikativ kompetentlikni jamoat xavfsizligi universiteti bitiruvchisi uchun, eng avvalo, professional, asosan boshqaruv faoliyatida zarur bo'lgan tuzilgan kommunikativ sifat va qobiliyatlar majmuasi sifatida o'rganish maqsadga muvofiq deb topildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jamoat xavfsizligi universitetidagi pedagogik tizimning kursantlar kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish darajasiga ta'sirini baholashda uning ta'lim tizimining boshqa tarkibiy qismlari bilan bog'liqligini hisobga olish lozim. Bu bitiruvchining kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasiga va uning tarkibiy qismlaridan biri – kommunikativ faoliyatga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu munosabat bilan biz ushbu tizimning barcha asosiy funksional tarkibiy qismlarini aniqlashga hamda uning muhim va qiziqarli jihatlarini izohlashga erishdik ^[5].

Gnostik komponent kasbiy faoliyat maqsadlariga erishishni ta'minlaydigan vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish uchun zarur bo'lgan bilimlarni egallash bilan bog'liq harakatlarni o'z ichiga oladi. Gnostik faoliyat bo'ysunuvchilarning individual psixologik xususiyatlarini, xulq-atvor motivatsiyasini, bo'linmaning axloqiy va psixologik holatini o'rganish va tahlil qilishga, shuningdek, xodimlarning kundalik faoliyatini har tomonlama izohlashga asoslangan. Kasbiy faoliyatning gnostik vazifalarini hal qilish uchun ofitser-rahbar psixologik tafakurga, ongining amaliy psixologik yo'nalishiga ega bo'lishi lozim.

Bundan tashqari, ofitser o'zining kasbiy, xususan, kommunikativ faoliyatdagi imkoniyatlarini doimiy ravishda takomillashtirishi kerak. Bu esa o'z oldiga qo'yilgan maqsadlarni tahlil qilish, belgilangan maqsadlarga erishish uchun bo'linmaning vazifalari va amaliy imkoniyatlarini shakllantirish, ayniqsa, faoliyatga tanqidiy yondashish kabi mexanizmlarni rivojlantirishga e'tibor qaratishni talab etadi.

Kommunikativ komponentga bo'ysunuvchi harbiy qismda sog'lom ijtimoiy-psixologik muhitni yaratishga xizmat qiladigan munosabatlar tizimi hamda nizolarni oldini olish va bartaraf etishga qaratilgan xatti-harakatlar jamlanmasi kiradi.

Yuqoridagilardan tashqari, jamoat xavfsizligi bo'linmalari bo'lajak ofitserlari jamoada obro'-e'tibor qozonishi, bo'ysunuvchilar va tegishli bo'linmalar bilan ishbilarmonlik aloqalarini o'rnatishi, bo'ysunuvchilarning his-tuyg'ularini boshqarishi, jamoa va uning har bir a'zosi bilan vazifalar uchun alohida mas'uliyatli yechimlarni talab qilishi kerak. Ayrim bo'ysunuvchilarga xushmuomalalik bilan munosabatda bo'lish, ayrim holatlarda esa ularni tanqid qilish zarurati ham yuzaga kelishi mumkin.

Kommunikativ komponentning vazifalarini hal qilish uchun bo'lajak jamoat xavfsizligi universiteti ofitseri bir qator malakalarga ega bo'lishi kerak. Jumladan: jamoaviy ish shakllarini tashkil etish qobiliyati, psixologik xushmuomalalik, yuqori darajada o'zini o'zi anglash va boshqarish, insonlar bilan faol va ijobiy munosabatga kirisha olish qobiliyati va boshqalar.

1-jadval: **Jamoat xavfsizligi bo'lajak ofitserlarining kommunikativ kompetentligini tuzilmaviy tarkibiy qismlari modeli.**

Tashkiliy komponentga qo'yilgan vazifalarni hal qilish orqali maqsadga erishish uchun bo'ysunuvchilarga ta'sir o'tkazish muhim ahamiyat kasb etadi. Jamoat xavfsizligi bo'linmalari bo'lajak ofitserining tashkiliy funksiyasiga har bir bo'ysunuvchining faoliyatini monitoring qilish tizimi asosida yondashish zarur. Shuningdek, tash-

kiliy komponent bo'lajak ofitser shaxsiga yuklatilgan vazifalarni hal qilishda o'zaro yordamni tashkil etishni ham o'z ichiga oladi. Ayniqsa, bo'linmaning barcha a'zolarining maqsadli va o'zaro bog'liq faoliyatini muvofiqlashtirish, qonunlar, buyruqlar va talablarni amalga oshirishda har bir bo'ysunuvchining ish madaniyati hamda individual javobgarligini oshirish muhimdir. Shu bilan birga, bo'ysunuvchilarning oqilona tashabbuslari va ijro jarayonidagi topqirligini rag'batlantirish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish ham muhim ahamiyatga ega [3].

Bizning tadqiqotlarimiz uchun jamoat xavfsizligi universiteti bo'linmalari bo'lajak ofitserlarining kommunikativ kompetentligining tarkibiy qismlarining o'zaro bog'liqligi masalasi katta qiziqish uyg'otadi. Shu bois, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bo'lajak ofitser shaxsida kommunikativ kompetentligini shakllantirish tizimida o'z vazifalarini bajaradi.

Tuzilmani tashkil etuvchi tarkibiy qismlar bir-biri bilan muayyan munosabatlarda harakat qiladi va birgalikda jamoat xavfsizligi universiteti kursantlarining kommunikativ kompetentligini shakllantirishning yagona, muvofiqlashtirilgan jarayonini anglatadi. Faqatgina barcha tarkibiy qismlarning psixologik va pedagogik texnologiyalar doirasidagi o'zaro ta'siri, ular bilan olib borilayotgan ilmiy izlanishlar darajasiga bog'liq holda ishlab chiqilganda, asosiy natijani beradi.

Jamoat xavfsizligi universiteti bo'lajak ofitserlarining kommunikativ kompetentligining rivojlanish xarakteriga ko'ra asosiy tarkibiy komponentlari quyidagilardan iborat:

- **Kasbiy sifatlar** – kommunikativ faoliyatga mustaqil kirisha olish, tashkilotchi bo'lishga tayyorlik, kommunikativ faoliyat jarayonida ijobiy qoniqish his qilish, kasbiy tezaurusga ega bo'lish, o'z fikrlarini himoya qilish qobiliyati, tahliliy fikr yurita olish, maqsadga yo'naltirilganlik, yaxlitlik, fidoyilik, rostgo'ylik.
- **Hissiy va irodaviy sifatlar** – qat'iylik, bir so'z bilan ta'sir o'tkaza olish, shaxsiy yondashuv, xayrixohlik, talabchanlik, o'zini o'zi boshqarish, ob'ektivlik.
- **Umumiy kommunikativ sifatlar** – dilkashlik, faollik, tashabbuskorlik, axborotlilik, ishonch, topqirlik, qat'iyatlilik, jamoa bo'lib ishlash, o'zini o'zi tanqid qilish.
- **Insonlarga bo'lgan munosabat** – halollik, mas'uliyat, odob, adolat, xushmuomalalik, xayrixohlik, ishonch, diqqat, hurmat.
- **Neyropsixik barqarorlik** – muvozanatlilik, chidamlilik, sezgirlik, dinamizm.

Shuni ta'kidlash kerakki, sanab o'tilgan kommunikativ sifatlar o'rtasida murakkab munosabatlar mavjud bo'lib, ular birinchi navbatda o'zaro ta'sirida, bir mahorat boshqasining imkoniyatlarini oshirganda ifodalanadi.

Ma'lumki, harbiy qism qo'mondoni o'ziga ishonib topshirilgan xodimlarning axloqiy va psixologik holati uchun shaxsan javobgardir. Harbiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari tufayli ofitser ham o'qituvchi bo'lishi kerak. Rahbar vazifalarini o'z zimmasiga olib, insonlar uchun mas'uliyatni his qilgan holda, u o'ziga maxsus ta'lim maqsadlarini qo'ymasa ham, bo'ysunuvchilarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi. Uning umuminsoniy, axloqiy va ishbilarmonlik sifatleri o'z-o'zidan bo'ysunuvchilar uchun kuchli ta'lim vositasidir. Ayniqsa, bo'ysunuvchilar unga nisbatan hurmat hissi bilan yondashganida, jamoat xavfsizligi bo'lajak ofitserlari yuqori darajadagi axloqiy fazilatlariga ega bo'lishi talab etiladi [2].

Shunday qilib, jamoat xavfsizligi bo'linmalari bo'lajak ofitserlarining kommunikativ kompetentligini shakllantirish modeli tarkibida biz aniqlagan tarkibiy qismlar ofitserga xizmat va jangovar vazifalarni hal qilish uchun zarur bo'lgan shaxsiy sifatlarini to'liq aniqlash imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Keltirilgan fikrlarga asoslangan holda quyidagi xulosalarni shakllantirish maqsadga muvofiq: Jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'linmalarida xizmat qiluvchi bo'lajak ofitserlarda kommunikativ kompetentlikning rivojlantirishiga xizmat qiluvchi ustuvor omillarning ahamiyatli jihatlari ko'rsatib o'tilgan. Jamoat xavfsizligi universitetida o'quv-me'yoriy va pedagogik tizimni to'g'ri tashkil etish, o'qitish jarayoni hamda ta'limiy texnologiyalardan samarali foydalanish bo'lajak ofitser shaxsida kommunikativ kompetentlikni rivojlantiruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Bo'lajak ofitser shaxsida kommunikativ kompetentlikning shakllanishi ularning o'quv-bilish faoliyati, kasbiy tayyorgarligi hamda o'qituvchi va kursantlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning rivojlanganlik darajasiga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гончарова Н.Л. Категория «компетентность» и «компетенция» в современной образовательной парадигме // Сборник научных трудов СевКавГТУ. Сер.: Гуманит. науки. 2007. №5.
2. Климовец В.Н. Психолого-педагогические аспекты формирования профессионально-организаторских умений курсантов высших военных училищ: дис. ... канд. пед. наук. Саратов: СГУ, 1997.
3. Кондратьева С.В. Психологическая характеристика организаторских способностей // Исследование организаторских способностей у старших школьников. Киев, 1970.
4. Леднева И.В. Формирование социальной компетентности курсантов вуза МВД России: дис. ... канд. пед. наук. Кострома, 2009.
5. Протасов А.Н. Профессиональная компетентность выпускников военного вуза // Научные исследования в образовании. 2007. №3. С. 153–155.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar ISLOMOV

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.